

UMUMIY O'RTA TA'LIM VA UN DAN KEYING DAVRDA HAM HADISLARNING INSON HAYOTIGA TA'SIRI, HADISLARNING MAKTAB O'QUVCHILARIGA O'QITISH USULLARI

Saidov O'rol Jo'rayevich

TDO'ATU 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902582>

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzluksiz adabiy ta'limda hadislarning o'qitilishi, hadislarning umumiy o'rta ta'lim maktablarida va undan keying davrlarda ham inson hayotiga ta'siri haqida fikr yuritildi shuningdek, badiiy matnni o'qish metodikasi xususan, o'quvchilarga hadis o'qitish usullari to'g'risida tadqiqot olib borildi.

Kalit so'zlar: uzluksiz adabiy ta'lim, hadis, odob axloqqa doir hadislar, hadis o'qitish usullari, badiiy matnni ifodali o'qish.

Umumta'lim tizimida ta'lim-tarbiyaning uzviyligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek "Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot – mamot masalasiga aylanib bormoqda. "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa xalq shuncha yashaydi", - deydi donishmandlar.

Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi . Shunday ekan Yosh avlodni jismonan sog'lom va ma'nan yetuk qilib tayyorlashda adabiyot darsliklarida berilgan hadis namunalari o'rganish, ularning tarbiyaviy ahamiyatini yoritish hamda milliy g'oyani shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Sinflar kesimida adabiyot darsliklarida hadis namunalari o'qitishning zamonaviy usullarini ishlab chiqishni nazarda tutadi. Bu o'z navbatida, bugungi kunda adabiyot o'qitishni samarali tashkil etishda, metodika oldida turgan muammolarni ma'lum ma'noda yechishga xizmat qiladi. Hadislarning o'ziga xos xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan o'rganiladi.

Sharq musulmon olami o'z diniy olami bilan butun dunyoda alohida o'rin tutadi. Islom dini bayrog'i ostida butun xalqimiz birlashayotgani, millatparvarlik, insoniylik kabi fazilatlar yuksalayotgani gapimiz isbotidir. O'zbekistonning katta boyligi, bebaho xazinasini bo'lgan yoshlar ongida diniy dunyoqarashni yuksaltirish muhim vazifalardandir. Zotan, Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzoqni ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, ko'zlagan marralarga, albatta, yetamiz". Din, Qur'on va hadislar jamiyat rivoji uchun maslahatgo'y bo'lib xizmat qiladi. Yoshlar tarbiyasi bu meroslarni chuqur o'zlashtirib, yuragiga mustahkam joylashtirib olmog'i, vatan kelajagi uchun, o'z hayot mazmuni uchun dasturulamal qilib olmog'i lozim.

Yoshlik inson hayotida bir marta beriladigan g'animat davrdir. Bu g'animat palladan unumli foydalanib ilm va kamolot hosil qilish zarurdir. Islom dinimizni pok saqlash, uni turli xil g'arazli xuruj va hamlalardan, tuhmat va bo'xtonlardan himoya qilish, uning asl mohiyatini unib-o'sib kelayotgan yoshlarga to'g'ri tushuntirish, islom madaniyatining ezgu g'oyalarini keng targ'ib etish asosiy vazifamiz hisoblanadi.

Vaqtimizni g'animat bilib o'zimizni ilm, kasb-hunar, sport va manfaatli ishlar mashg'ul qilishimiz, ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan axborotning manbaasini tekshirish va yolg'onlarini saralash ko'nikmasini hosil qilish, tarqatilyotgan ma'lumotlar ostida qanday

manfaatlar bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rish, eng avvalo, o'zimiz uchun foydali ekanligini anglashimiz kerak. Negaki yurtimizning ertangi kuni qanday bo'lishi biz yoshlarning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishingizga bog'liq. So'zimni hadis ilmining yetuk olimi, bobomiz Imom Buxoriy so'zlari bilan davom ettirsam: "Dunyoda ilmdan boshqa najot bo'lmagan va bo'lmaydi ham".

Allomaning «Al - jome as-sahih» asari o'zbek tiliga tarjima qilinib, ko'p nusxada nashr qilindi. Umumta'lim maktablarining DTS hamda yangi dasturlarida ham Imom Ismoil al-Buxoriy ijodini o'qish, odobnoma hamda o'zbek adabiyoti darslarida o'rganish ko'zda tutilgan. Imom Ismoil al-Buxoriyning hayoti o'quvchilarda haqiqat va rostgo'ylik, poklik va halollik kabi sifatlarni shakllantiruvchi ibrat maktabi hamdir. Adib o'quvchilarni faqat hadislar bilan bog'liq emas, balki jasorat va murakkabliklarga to'la hayot yo'li bilan ham tarbiyalaydi. Hadislar yod olingandagina ularning samarasi yuqori bo'ladi. Buning natijasida esa o'quvchilar ma'naviyati yuksaladi, ularda ezgu fazilatlar shakllanib boradi.

O'quvchilar al-Buxoriy ijodini o'rganishga ajratilgan vaqtdan unumli foydalanib, muhaddisning darslik - majmuaga kiritilmagan hadislardan bir nechtasini «Al - jome as-sahih»dan o'qishlari mumkin. Ular yod olgan hadislar asosida insho, esse, bayon yozsalar yanada yaxshi. Bunda o'quvchilarning hadislar mazmuni xususida mustaqil fikr yuritishlari, mulohazalari alohida e'tiborga olinadi. Jamoa bo'lgan holda har bir hadisni tahlil qilish, mulohaza yuritish, uni hayotga tatbiq etish bo'yicha mustaqil fikr yuritish ham mavzularni o'zlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyot darslarida mustaqil fikrlashga o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari. Ma'naviy-ma'rifiy buloqlarimiz hisoblangan Qur'oni Karim va muborak Hadislarda ham, Imom al Buxoriy, Imom Termiziy, Ahmad Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Mahmud Qoshg'ariy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy va boshqa allomalarning qarashlarida ham odam ma'naviy kamolotini ta'minlashga doir fikrlar ustuvorlik qiladi. Mustaqillik davrida adabiyot o'qitish metodikasi sohasida tadqiqot olib borgan Q. Yo'ldoshev, S. Matjonov va M. Mirqosimova singari olimlarning ilmiy ishlarida o'quvchi tafakkuri mustaqilligi masalasiga ma'lum darajada e'tibor qaratilgan. Maktab davrida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda, hayot davomida vatanparvarlik va insonparvarlik kabi qadriyatlar bilan hamohang yashaashlikda Payg'ambarimiz hadislarini o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ma'lumki, boshqa o'quv fanlari bo'yicha o'tiladigan darslardagi izlanishlar natijasida o'quvchilar avvaldan ayon bo'lgan yagona xulosaga kelishadi. Masalan: to'qqiz karra to'qqiz dunyoning hamma burchagida, qaysi tilda, qanday yo'llar bilan yechilishidan qat'i nazar, natija, to'g'ri javob bitta - sakson bir. Bu mutaxassislar tomonidan qat'iy belgilab qo'yilgan haqiqat-xulosa. Yoki ona tili darslarida «kim?», «nima?» so'roqlariga javob bo'ladigan so'z turkumi hamisha ot deyilishi qabul qilingan. O'quvchilar gapning morfologik tahlili jarayonida qanday misol berilishidan qat'i nazar, bu so'roqlarga javob bergan so'zlarni ot ekanligini aniqlaydilar. Bu ham avvaldan aniqlab qo'yilgan yagona haqiqat. Ammo adabiy ta'limning o'ziga xosligi shundaki, unda har bir o'quvchi o'z oldiga qo'yilgan muammoni tegishli maqsad va vazifalarini belgilagan holda bilimi, hayotiy tajribasiga tayanib turli yo'l, usul, vositalar yordamida mustaqil ravishda hal qilib, faqat o'zining badiiy haqiqatini chiqarishi mumkin.

Umumta'lim maktablarining 5-9-sinf o'quvchilariga hadisi sharif faqat tarbiyaviy maqsadda o'rgatilib qolmasdan, badiiyat nuqtai nazaridan ham o'qitilmog'i lozim. Buning uchun

maktabda tashkil qilingan «Ifodali o'qish» to'garagining yillik ish rejasidan «Hadis va adabiyot», «Hadisi sharifning she'riyatga ta'siri», «Hadis va nasr» kabi mavzular joy olishi kerak. «Ifodali o'qish» to'garagi mashg'ulotlarida hadis o'qishni o'rgatishda oldin bolalarning ritm va pauza kabi nazariy tushunchalarning o'zlashtirilishiga diqqat qaratiladi. Chunki o'quvchilar ma'lum nazariy tayyorgarliksiz hadislarni ta'sirchan, ifodali talaffuz qila olishmaydi.

Mumtoz she'riyatda band ritmi mavjud bo'lib, bu ritm bandlarning qurilishi bilan bog'liq. Bunday band ritmni hadislar ta'sirida maydonga kelgan she'riy matnlarda ham uchratish mumkin: «Ko'zni o'z aybingdan olma va o'zgaralar aybiga ko'z solma». Alisher Navoiyning ushbu misrasidagi olma, solma so'zlari band ritmini - ohangdoshlikni hosil qilgan. Bu saj'langan misralarning hosil bo'lishiga turtki bo'lgan omil «O'zingda bo'lgan ayb odamlarning aybini aytishdan to'xtatsin» hadisidir.

Badiiy matnlarni ifodali o'qishda anafora ritmining ham ahamiyati katta. Bunday ritm she'riy asarlarning misralari boshida va bandning oxirida bir xil tovush yoki ohangdosh so'zlarning takrorlanishidan hosil bo'ladi. Nasriy asarlarda esa gaplarning oxirida ohangdosh so'z yoki iboralarning takrorlanib kelishidan hosil bo'ladi. Anafora ritmi hadislarda ham o'z aksini topgan:

Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilindi. Shu hadis roviylaridan imom Lays: «Bu hadis Rasululloh so'zlari bo'lsa kerak, deb o'ylayman, dedilar: «Har bir odam bolasining badanida uch yuz oltmishta mayda so'ngak va bo'g'inlar uchun har kuni bir sadaqa qilmoqlari lozim. Har bir shirin so'z bir sadaqa, kishi birodariga yordam qilmog'i ham bir sadaqa, unga bir qultum suv ichirishi ham bir sadaqa va kishilarga ozor beradigan yo'ldagi narsalarni chetga olib tashlash ham bir sadaqa hisoblanadi».

Ba'zan bitta hadisning tarkibida ayiruv va biriktiruv bog'lovchilarining takror holda kelib, anafora ritmini hosil qilganligini ham ko'ramiz: Abdulloh ibn Mas'ud (roziyollohu anhu) dan rivoyat qilindi. U kishi: «Xoh chindan, xoh hazil tariqasida yolg'on so'zlamog ham, biror narsa va'da qilib, uni amalga oshirmaslik ham durust emas», - deydi.

Hadisni ifodali o'qishda urg'uning ham alohida o'rni bor. Urg'u ifodali o'qishning asosiy vositalaridan biri sanalib, ta'kidlash, alohida e'tibor berish uchun xizmat qiladi. Urg'u so'zlarni to'g'ri, aniq, ravon talaffuz qilishga, so'z ma'nosining to'liq anglanishiga ko'maklashadi. Shuning uchun ham umumta'lim maktab o'quvchilariga ona tilidan urg'u alohida mavzu sifatida o'qitiladi. Jumladan, 5-sinfda «25-§. Urg'u. Urg'uli bo'g'in va urg'usiz bo'g'in» Yoki 8-9-sinflar uchun o'zbek tili darsligida: «31-§. Ma'no urg'usi» kabi mavzular o'rgatiladi.

Xulosa qilib aytganda bugungi ta'lim tizimi uchun maktab o'quvchilarining hadislarni o'qishi, yod olishi, bu haqdagi fikrlarini yozma va og'zaki ifodalay olishiga erishishning o'zi asosiy maqsad emas. Bular yuksak axloqli komil insonni shakllantirish uchun xizmat qiluvchi vositalargina, xolos. Hadislarni o'qitish butunisicha halolni haromdan, yaxshini yomondan, savobni gunohdan, do'stni dushmandan farqlay oladigan barkamol shaxsni shakllantirishga qaratiladi. Hadis mazmunini maktab o'quvchilariga singdirishda yuksak samaraga erishish uchun davlat ta'lim standarti, o'quv rejaları, darsliklar hamda metodik risola va qo'llanmalarni takomillashtirish lozim.

Bir so'z bilan aytganda hadislar yoshlar uchun ibrat maktabi vazifasini o'taydi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib,yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-kitob. – T.: O‘zbekiston,2017.
2. Муҳаммад пайғамбар қиссаси. Ҳадислар. -Т.: 1991.
3. Ал-Бухорий. Ал-жомиъ ас-саҳиҳ, 1-жилд. -Т.: 1992.
4. Она тили. 5-синф учун дарслик. М. Асқарова, К. Қосимова. - Т.: "Ўқитувчи", 1998.
5. Ўзбек тили дарлиги. 8-9 синфлар учун. М. Асқарова, Й. Абдуллаев, М. Омилхонова. –Т.: "Ўқитувчи", 1991.
6. Bolibekov A. “Maktab adabiy ta’limiy orqali o‘quvchilar axloqini takomillashtirishda hadislardan foydalanish yo‘llari”. Toshkent-2007.